

KONSTITUTSIYA VA QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASHNING HUQUQIY ASOSLARI

Xasanboyev Shaxbozbek Toshkent davlat yuridik universiteti

“Davlat boshqaruvi huquqi” yo‘nalishi magistri

shaxbozxasanboyev09@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlashning huquqiy asoslari o'rganildi. Qonunchilikda belgilangan mazkur tamoyilni amalga oshirish asoslari qisqacha tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: *Qonun ustuvorligi, davlat hokimiyati, qonunchilik, jamoatchilik nazorati, prinsip*

ABSTRACT

In this article, the legal basis of ensuring the constitution and the rule of law was studied. The basis of the implementation of this principle defined in the legislation was briefly analyzed.

Keywords: *The rule of law, state government, legislation, public control, principle.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье были изучены правовые основы обеспечения конституции и законности. Кратко проанализирована основа реализации этого принципа, определенная в законодательстве.

Ключевые слова: *Верховенство закона, правительство штата, законодательство, общественный контроль, принцип.*

Davlatimiz mustaqillikka erishganining dastlabki davrida qabul qilingan Konstitutsiyada inson va uning manfaatlari, huquq, erkinliklari va burchlari belgilangan. Mazkur Konstitutsiya asosida konstitutsiyaviy qonunlar, qonunlar qabul qilingan bo'lib, ularda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq erkinlik va burchlari majburiyatlari o'z

ifodasini topgan. Yangi tahrirdagi 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi Asosiy prinsiplar bo'limi uchinchi bobi Konstitutsiya va qonunning ustunligi deb nomlangan. U 15-16 moddalarni o'z ichiga oladi. Qonun ustuvorligini ta'minlash jamiyatda adolat mezonlarini o'rnatishning muhim sharti hisoblanadi. Shu o'rinda qonun ustuvorligi nima ekanligini aniqlashtirib olsak. Qonun ustuvorligi- davlatning barcha bo'gindagi boshqaruv, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi organlari va sud hokimiyati organlari faoliyatida qonun oliy yuridik kuchga ega bo'lib, ularning barcha chiqarayotgan nizom, reglament, qaror, buyruq, yo'riqnomalardan ustun turishi tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega normativ-huquqiy hujjat hisoblanib Respublikaning butun hududida bir xilda to'g'ridan to'g'ri qo'llaniladi. Barcha normativ-huquqiy hujjatlar Konstitutsiyaning normalari va prinsiplariga zid kelishi mumkin emas. O'zbekistonda barcha qonun va qonun osti hujjatlari Konstitutsiya asosida hamda uni ijro etish yuzasidan qabul qilinadi.

Qonun ustuvorligi tamoyili birinchidan, jamiyat va davlatning barcha munosabatlarida qonunlarning qat'iyligi va ustunligini anglatadi hamda barcha davlat organlari, nodavlat notijorat organlari, mansabdor shaxslar, jismoniy hamda yuridik shaxslar, fuqarolar va respublika hududidagi fuqaroligi bo'lmaganlar ham so'zsiz itoat etishida namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, ijtimoiy munosabatlar inson, jamiyat, davlat manfaatlariga mos tarzda tartibga solinganligi hamda butun mamlakatda tartib, barqarorlik va qonuniy tartibot o'rnatilganida va huquqiy normalar buzilishini oldini olish, huquqiy munosabat ishtirokchilari tomonidan qonunni buzgan taqdirda amaldagi qonunchilik asosida javobgarlikka tortish uchun qonunlarning huquqiy asos vazifasini bajarishda namoyon bo'ladi.

Normativ huquqiy-hujjatlar to'g'risidagi qonuning 7-moddasi O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi deb nomlanib "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari

qonun hujjatlaridir⁶⁷, deb belgilangan. Ushbu qonunning uchinchi qismida “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari qonunosti hujjatlaridir”. Shunga mos ravishda qonun hujjatlari iyerarxiyasiga muvofiq Konstitutsiya eng yuqorida turuvchi asosiy qonun, undan keyingida turuvchi qonunlar hisoblanib ular ham konstitutsiyaviy qonun hamda qonunlar (Kodekslar va joriy Qonunlar)ga ko‘rinishida qabul qilinadi.

Qonunlar – inson, jamiyat va davlatning eng muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, mustahkamlash hamda rivojlantirish uchun qabul qilinadi hamda keltirilgan vazifalarni bajaradi. Qonun, ma’lumki, davlat oliy vakillik organining eng yuqori kuchga ega bo‘lgan normativ hujjatdir. Qonun oliy yuridik kuchga ega bo‘lib uni o‘zgartirish, bekor qilish va yangisini o‘rnatish qonunni qabul qilgan oliy vakillik organining vakolati hisoblanadi. Jamiyatda ko‘plab ijtimoiy munosabatlarning mavjudligi va vaqt o‘tgan sari yangidan yangi ijtimoiy munosabatlarning yuzaga kelishi sababli ko‘plab qonunlarni qabul qilish, ijtimoiy dolzarbligini yo‘qotgan normalarni bekor qilish va yangi normalarni qabul qilinishiga olib keladi. Ko‘plab qonunlarning qabul qilinishi, ularni huquqni muhofaza qiluvchi organlar qabul qilayotgan hujjatlarida, davlat organi va tashkilotlari chiqarayotgan qaror, buyruq va ijro hujjatlarida qonunlarga muvofiq bo‘lishining dolzarb ahamiyatini oshiradi. Buyuk mutafakkir, faylasuf olim Abu Nasr Farobiyning ta’kidlaganidek “qonunlarni hayotga joriy etish ularni chiqarishdan ko‘ra murakkab jarayondir”⁶⁸.

Qonun ustuvorligini ta’minlashda ishtirok etuvchi vakolatli davlat organlari mavjud, ular prokuratura organlari, ichki ishlar organlari, Adliya vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, O‘zbekiston Respublikasi sudlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman). Shu bilan birga qonun ustuvorligini ta’minlashda jamoatchilik nazoratining ham muhim ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek “Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda jamoatchilik

⁶⁷ O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-aprelda qabul qilingan “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-sonli Qonuni //https://lex.uz/docs/-5378966

⁶⁸ Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shaxri. – Toshkent, 1991. – B.201.

nazoratidan ko‘ra samarali vosita yo‘q. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari, mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta‘minlash qiyin bo‘ladi. Bugun jamoatchiligimiz tom ma‘noda uyg‘ondi, endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o‘z fikrini erkin ifoda etishga o‘rganmoqda”⁶⁹.

Xuddi shu nutqini davom etarkan davlat byudjeti ilk bor keng muhokama etilib, ochiq va oshkoralik ruhida qabul qilinganini endilikda turli vazirlik va idoralari tomonidan har bir so‘mni nimaga va qanday xarajat qilishi aniq ko‘rsatib berishi ta‘kidlab o‘tgan.

Jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 2018-yil jamoatchilik nazorati to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunda fuqarolar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari jamoatchilik nazorati subyektlari ekanligi belgilangan. Ya‘ni fuqaro ham qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarga, qarorlarga, shuningdek rivojlanish davlat, tarmoq va hududiy dasturlarida jamoatchilik manfaatlarini ko‘zlab, o‘z fikrlarini bildirishga haqli hisoblanadilar. Bu esa jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘sirchan mexanizmini yaratadi⁷⁰.

Prezident qarori bilan quyidagi tartib o‘rnatilgan bo‘lib ishlab – chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan regulation.gov.uz portalida joylashtiriladigan normativ-huquqiy hujjatlarning loyihalarini jamoatchilik tomonidan muhokama qilish natijalari Adliya vazirligiga va Vazirlar Mahkamasiga kiritilishida, qoida tariqasida, kelib tushgan takliflarni ko‘rib chiqish natijalari ko‘rsatilishi majburiydir⁷¹. Bugungi kunga qadar 19692 ta normativ-huquqiy hujjat muhokamasi yakunlangan 163 ta normativ huquqiy hujjat muhokamasi davom etmoqda, umumiy 19855 ta loyihalar Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari

⁶⁹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasidan // <https://president.uz/oz/lists/view/3119>

⁷⁰ Yo‘ldoshev A.E. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish istiqbollari: monografiya. – Toshkent: TDIOU nashriyoti, 2022. – B. 38-19.

⁷¹ Yo‘ldoshev A.E. O‘zbekistonda jamoatchilik muhokamalarini huquqiy tartibga solishning dolzarb masalalari // *Юриспруденсия huquqiy ilmiy-amaliy jurnali*, 2021/4. – B. 18.

muhokamasi portaliga joylashtirilgan bo‘lib ushbu loyihalar yuzasidan keng jamoatchilik takliflari o‘rganildi hamda ayrim loyihalarga o‘zgartirishlar kiritildi.

Jamoatchilik nazorati to‘g‘risidagi qonunda ayrim bo‘shliqlar mavjud. Ushbu qonunning 16-moddasida davlat organlarining jamoatchilik nazorati sohasidagi huquq va majburiyatlari berilgan bo‘lib o‘ziga jamoatchilik nazorati subyektlari tomonidan yuborilgan murojaatlar va so‘rovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatlarda ko‘rib chiqishi, murojaatlarga va so‘ralayotgan axborotga javoblar taqdim etishi majburiyati ko‘rsatilgan ya’ni jamoatchilikning so‘rovi, murojaatiga javob berishi majburiyligi belgilangan. Shu bilan birga jamoatchilik nazoratining natijalariga ko‘ra yakuniy hujjat tayyorlanishi, u tavsiyaviy xususiyatga ega ekanligi belgilangan. Yakuniy hujjatda bayon etilgan ma’lumotlar majburiy tartibda ko‘rib chiqadi biroq uning natijasi yuzasidan axborot berishi kerakligi ko‘rsatilmagan. Bizningcha, ushbu qonunning 17-moddasi uchinchi qismi quyidagicha norma bilan to‘ldirilishi maqsadga muvofiq: Yakuniy hujjatda bayon etilgan axborot, tavsiya va takliflar davlat organlari tomonidan majburiy tartibda ko‘rib chiqiladi, hamda ular yuzasidan qonuniy qarorlar qabul qilinadi. Natijasi yuzasidan axborot hamda javob beriladi.

Chunki, majburiy tartibda ko‘rib chiqishi belgilangan bo‘lsa-da u haqida axborot yoki javob bermas ekan ushbu hujjatni ushbu hujjatni haqiqatda ko‘rib chiqmasligi ham mumkin bo‘ladi. Ushbu norma esa bu kabi vaziyatni oldini oladi jamoatchilik nazoratining ta’sir mexanizmini yanada kuchaytiradi.

Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlashda prokuror nazoratining roli hamda ahamiyati katta hisoblanadi. Prokuratura organlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari Konstitutsiya va Prokuratura organlari to‘g‘risidagi qonunda belgilangan. Prokuratura organlariga Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlashda bir qator vakolatlar berilgan ularga quyidagilarni sanash mumkin:

“vazirliklar, davlat qo‘mitalari, idoralar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, hokimlar va boshqa mansabdor shaxslar tomonidan qonunlarning ijro etilishi ustidan nazorat qilish;

fuqaroning huquq hamda erkinliklarini ta’minlashga qaratilgan qonunlar ijrosi ustidan nazorat qilish;

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida, vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarining harbiy tuzilmalarida qonunlarga rioya etilishi ustidan nazorat qilish;

sudlarda jinoyat ishlari ko‘rib chiqilayotganda davlat ayblovini quvvatlash, sudlarda fuqarolik ishlarini, ma‘muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlarni hamda iqtisodiy nizolarni ko‘rishda ishtirok etish, qonunlarga zid bo‘lgan sud hujjatlariga protest keltirish;

soliq intizomini mustahkamlashga, soliq, valyuta sohasidagi jinoyatlar va huquqbuzarliklarga qarshi kurashga, shuningdek davlatga yetkazilgan iqtisodiy zararni qoplashga qaratilgan qonunlarning ijro etilishi ustidan nazorat qilish;

qonun ijodkorligi faoliyatida hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish ishida ishtirok etish⁷².

Ushbu vakolatlar orqali prokuratura organlari qonun ustuvorligini ta‘minlashda muhim funksiyani bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatda adolat o‘rnatilishi, barqarorlik ta‘minlanishi uchun Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta‘minlash muhim omil hisoblanadi hamda ushbu prinsipni davlatning va jamiyat hayotida qaror topishi uchun nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar balki, keng jamoatchilikning roli beqiyos hisoblanadi. Jamoatchilik nazorati orqali fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki kengayadi. Davlat organlari mansabdor shaxslarning qonunga zid normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishining oldi olinadi.

⁷² O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 9-dekabrda qabul qilingan “Prokuratura to‘g‘risida”gi 746-XII-sonli Qonuni // <https://lex.uz/uz/docs/-106197>.